

ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ПСИХОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИНГ ИНДИВИДУАЛ МОДЕЛИНИ ЎРГАНИЛИШИ

Рахимова Дилором Шухратовна

Профи университети “Педагогика ва психология” кафедраси катта ўқитувчиси
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245029>

Аннотация. Мақолада шахс психологик саломатлиги мезон ва кўрсаткичларини аниқлаш масалаларига инновацион ёндашув ёритилган ҳамда психик ва психологик тушунчаларининг фарқлиниши ва таҳлили келтирилган.

Калим сўзлар: саломатлик, психик саломатли, психологик саломатлик, ўз-ўзини бошқариш, ўз-ўзини тартибга солиш.

Аннотация. В статье освещаются вопросы инновационного подхода к определению критериев и показателей психологического здоровья, а так же приводится различия и анализ между понятиями психическое и психологическое здоровье.

Ключевые слова: здоровье, психическое здоровье, психологическое здоровье, саморегуляция, самоуправление.

Abstract. The article highlights the issues of an innovative approach to the definition of criteria and indicators of psychological health, as well as the differences and analysis between the concepts of mental and psychological health.

Keywords: health, mental health, mental health, self-control, self-management.

Бугунги кунда мамлакатимиз таълим соҳасидаги психологик хизматнинг мазмун-моҳияти таълим жараёни иштирокчилари бўлган ўқувчи, ўқитувчи ва ота-оналар психологик саломатлигини сақлаш, психологик гигиена ва психологик профилактика борасидаги чора-тадбирларини оптимал, рационал ташкил этиш ва уларни мақсадга йўналтирган ҳолда боришдан иборат. Жаҳонда ёш авлодлар орасида психологик саломатликнинг шаклланишига таъсир этувчи, ёш авлод саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш асосида вояга етиб, келажақда комил шахс даражасига етиш муаммосига алоҳида эътибор қаратиш доимо долзарбдир. Узоқ вақт давомида умумий саломатлик ва айниқса, руҳий саломатлик қарама-қарши томондан аниқланган – агар тананинг ишида объектив бузилишлар бўлмаса, шикоятлар ва оғриқлар, ғалати хатти-ҳаракатлар бўлмаса, касаллик қайд этилмаса, унда тана ва руҳнинг саломатлиги ҳақида гапириш мумкин, деб ҳисобланган. Бундан ташқари, шифокорлар ва тадқиқотчиларнинг эътибори саломатлик кўринишларига қараганда кўпроқ касалликнинг турли хил кўринишларига қаратилган.

Мамлакатимизда психологик саломатликни сақлаш, соғлом турмуш тарзини аҳолида, хусусан, ёшлар шакллантириш ва тарғиб қилиш борасида бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, мазкур соҳага оид Президент қарор ва фармонлари, ҳукумат қарорлари ҳамда давлат дастурлари мазкур муаммонинг қамровини ўзида акс эттиради. Сўзимизнинг исботи сифатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 июндаги 472-сонли “Психология соҳасида кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ва жамиятда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чора-тадбирлари” тўғрисида Қарори ва ушбу қарор асосида ишлаб чиқилган

Ўзбекистон Республикасида психологик хизмат кўрсатишни янада такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирларни келтиришимиз мумкин.

Республикамизнинг қонун ва қонуности ҳужжатларида ёшлар психологик саломатлиги ва улар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш масалалари психологик саломатлигини сақлаш ва унга таъсир кўрсатувчи омиллар, соғлом турмуш тарзини шакллантириш ҳамда тарғиб қилишнинг муҳим йўналишлар ҳисобланиб, уларнинг илмий-назарий асослари педагог, психолог, социолог, файласуф, ҳуқуқшунос, биолог, физиолог, сиёсатшунос, тиббиётчи олимлар томонидан тадқиқ этилишни тақозо этади.

Шу нуқтаи назарда ўз тадқиқотимизда А.В.Козловнинг “Психологик саломатликни ташхис қилиш” (Психологик саломатликнинг индивидуал модели) методикасидан фойдаландик.

Психологик саломатликни ўрганишнинг долзарб вазифалари орасида психологик саломатлик категориясининг ноаниқлигини бартараф этиш ва психологик саломатлик феноменининг структурасини аниқлаш, шу билан бир қаторда амалий инструментариаларини яратиш, хусусан, психология саломатлик диагностикасини ишлаб чиқиш борасидаги вазифалари ҳам мавжуд.

Психологик саломатликни тадқиқ этиш методикасини ишлаб чиқиш психологик саломатлик структурасини репрезентациялаш имкон берувчи психологик саломатлик тадқиқотлари натижаларига асосланади.

Тадқиқотларни кўрсатишча, психологик саломатлик структураси уни амалга оширишнинг бир қатор йўналишлари билан ифодаланиб, хусусан: руҳий мувозанат, ижтимоий йўналганлик, жисмоний фаровонликлик, инсонпарварлик позицияси, ўзлиги билан бўлишга интилиш, ижодий ўзини ўзи намоён қилиш, оилавий фаровонлик, маънавият, мақсадга йўналганлик, интеллектуал такомиллашув кабилар шаклида тақдим этилади.

Методологияни ишлаб чиқишда сўровномалар яратишнинг индуктив стратегиясидан фойдаланилган бўлиб, бу “корреляцияга асосланган факторли таҳлил ёки бошқа статистик процедуралардан фойдаланишни назарда тутилади. Индуктив стратегиянинг асосий ўзига хослиги шундан иборатки, тадқиқотчи худди, маълумотларни ўзи учун ўзи гапиришига имкон беради”.

Тадқиқот методикасининг мақсади бўлиб – психологик саломатликнинг индивидуал моделини аниқлаш ҳисобланади. Танлаб олинган психодиагностик усуллар ёрдамида сифатий ва миқдорий ахборотни қайд қилишимиз ёки диагностик маълумотларни бошқа ахборотлар билан уйғун холда уларнинг психологик мазмуни ва моҳиятини тушунтириш мақсадида интерпретация қилишимиз зарур бўлади.

“Психологик саломатликнинг индивидуал модели” да акс этган 8 та шкала бўйича қуйидаги таълим муассасалари: умумтаълим мактаби, академик лицей ва хусусий мактабда таълим олаётган ўспирин ёшдаги ўқувчи қиз ва ўғил болалар мисолида кўриб чиқдик.

Биринчи келтириладиган жадвалда умумтаълим мактаб ўқувчиларининг натижалари келтирилган.

2.2.1-жадвал.

А.В.Козлов методикаси бўйича ўқувчиларнинг умумий натижалари

ШКАЛАЛАР	ЎРТАЧА РАНГ КЎРСАТКИЧИ						Н	р
	Умумтаълим мактаб ўқувчи қизлари, Н=50	Умумтаълим мактаби ўқувчи ўғил болалари, Н=51	Академик лицей ўқувчи қизлари, Н =57	Академик лицей ўқувчи ўғил болалари, Н=52	Хусусий мактаб ўқувчи қизлари, Н=45	Хусусий мактаб ўқувчи ўғил болалари, Н=52		
Стратегик вектор (СВ)	115.54	153.71	148.58	172.65	146.23	185.28	19.173	0.002**
Ижтимоий вектор (ИжтВ)	165.89	183.65	128.04	149.34	148.02	151.78	12.109	0.033*
Мен-вектор (МВ)	142.84	148.05	110.93	153.37	185.83	190.87	30.221	0.000**
Ижодий вектор (Ижов)	148.21	135.03	135.98	156.49	164.67	186.2	12.836	0.025*
Маънавий вектор (МаВ)	165.05	134.52	144.04	174.58	143	162.34	8.107	0.150
Интеллектуал вектор (ИнтВ)	154.85	154.09	129.85	177.3	160.49	150.65	8.378	0.137
Оилавий вектор (ОВ)	170.47	148.15	161.46	174.54	132.94	133.41	10.871	0.054
Инсонпарварлик вектор (ИВ)	161.21	140.73	144.54	164.2	144.18	168.76	5.048	0.410

Изоҳ: *- $p \leq 0,05$; **- $p \leq 0,001$.

Олиб борилган тадқиқотимизда иштирок этган умумтаълим мактаби, академик лицей ва хусусий мактаб ўқувчиларидаги психологик саломатлик шкалаларининг аҳамиятлик даражаси Стратегик вектор ($Y=19.173$; $p \leq 0,001$), Ижтимоий вектор ($Y=12.109$; $p \leq 0,05$), Мен-вектори ($Y=30.221$; $p \leq 0,001$), Ижодий вектор ($Y=12.836$; $p \leq 0,05$) шкалалари бўйича юқори эканлигини кузатишимиз мумкин.

Бунга қўра олинган маълумотлар психологик саломатлик категориясидаги ўзаро уйғун равишда алоқадорлигини текширишда Стратегик вектор шкаласи ва Ижтимоий вектор шкаласи ($0,237$; $p \leq 0,05$) билан ижобий, Стратегик вектор шкаласи ва Оилавий вектор шкаласи ($-0,271$; $p \leq 0,001$) билан салбий корреляцион муносабатлар аниқланади. Ижтимоий вектор шкаласи ва Интеллектуал вектор шкаласи ($0,326$; $p \leq 0,001$) ҳамда Маънавий вектор шкаласи билан Оилавий вектор шкаласи ($0,448$; $p \leq 0,001$) ижобий алоқадорликни вужудга келтирган.

Хулоса қилиб айтганда, психологик саломатлик - бу одамнинг қувноқ кайфияти, фаровонлиги ва унинг фаоллигида ифодаланган инсоннинг тўлақонли психологик фаолияти, рухий фаровонлик ҳолатидир. Рухий саломатликнинг асоси онтогенезнинг барча босқичларидаги тўлақонли психик ривожланиши, олий рухий функцияларнинг юқори даражада ривожланишидан иборат бўлади. Инсоннинг психик қобилиятларини ривожлантиришдаги бузилишлар унинг билимга, фаолиятга, мулоқотга бўлган эҳтиёжларини қондиришга тўсқинлик қилади, чунки инсоннинг атрофдаги одамлар дунёси, маданият, табиат билан ўзаро муносабати, таъсирини тормозлайди ва бу билан депривацион (маҳрумлик) вазиятни келтириб чиқаради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ананьев В. А. Психология здоровья: синтез знаний о личностном росте // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 2006. №3.

2. Братусь Б. С. Психология и этика: опыт построения дискуссии. Самара: БАХРАХ, 1999.
3. Еникеева М. И. Общая и социальная психология. Терминологический словарь. -М., 1999.
4. Кулешова Л. Н. Позитивное психическое здоровье. В кн. «Здоровый город – здоровые дети». Ставрополь, 2000.
5. Калитиевская Е. Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от объяснения к переживанию // Психология с человеческим лицом / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. М.: Смысл, 1997.
6. Оглоблин К. А. Теоретические основы курса «Применение здоровьесберегающих технологий в школе» / К. А. Оглоблин, С. М. Симоненко // Интеграция образования. 2005. № 3. Саранск: изд. Морд. гос. унив.
7. Шувалов А. В. Гуманитарно-антропологические основы теории психологического здоровья // Вопросы психологии. 2004. № 6.